

TURIZM VA MEHMONXONALARNI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINING O'ZIGA XOS RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Aliyeva Musaffo G'ayrat qizi

Davlat texnika universiteti doktoranti

musaffo1414@gmail.com +998907220014

ORCID 0000-0003-1886-2920

Nafasova Zuhra Alijon qizi

Qarshi Davlat texnika universiteti talabasi

E-mail: nafasovazuhra0@gmail.com +998919561224

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631014>

Annotatsiya. Ushbu maqola turizm va mehmonxonalarda umumiy ovqatlanish xizmat ko'rsatishini rivojlantirishga bag'ishlangan. Turizm sektori rivojlanishi mehmonxonlardagi umumiy ovqatlanish xizmatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu xizmatlarning samaradorligini oshirish va kelajakdagi tendensiyalarni bashorat qilish uchun ekonometrik modellar qo'llaniladi. Ekonometrik modellarni yaratishda quyidagi asosiy o'zgaruvchilar hisobga olinadi. Turistlar oqimi, mehmonxona bandligi, ovqatlanish xizmatlari daromadi, narx darajasi, xizmat sifati indeksi, iste'molchilar xarajatlari va mintaqaviy yalpi ichki mahsulot shular jumlasidan.

Kalit so'zlar: Turizm, mehmonxona, ekonometrik, model, turizm sektori, ovqatlanish, kelajakdagi tendensiyalar, bashorat qilish, turistlar oqimi, mehmonxona bandligi, ovqatlanish xizmatlari daromadi, narx darajasi, xizmat sifati indeksi, iste'molchilar xarajatlari, mintaqaviy yalpi ichki mahsulot.

Kirish

Xorijiy olimlarning tadqiqotlarida mehmonxona bozorining rivojlanish tendensiyalarini guruhlariga ajratishlar uchraydi. Bu tendensiyalar turlicha sondagi guruhlariga ajratilgan. Turizmni rivojlantirish fonida har bir geografik kenglik bo'yicha, xususan mehmonxona hamda umumiy ovqatlanish faoliyatini tashkil etishning asosan to'rtta modeli farqlab beriladi. Bularga Yevropa modeli, Osiyo modeli, Amerika modeli, Sharq-Yevropa modeli kiritiladi. Jumladan, Osiyo modelida rivojlanish tendensiyasining asosiy belgilarining shakllanishida qulay joylashuv, xizmat ko'rsatish maydonining kengligi-infratuzilma omili, tashqi dizayn va o'zgacha kreativ yondoshuvlar – ijtimoiy omil, xizmat ko'rsatish va qo'shimcha xizmatlar kam xarajatlilik omillarini alohida ajratib o'tadilar.

Yangi O'zbekistonni rivojlantirish uchun xizmatlar sohasidan biri bo'lgan Eng avvalo turizm mamlakatlarni rivojlanishida katta o'rin egallaydi. Turizm odamlarning doimiy turizmidan tashqariga vaqtincha sayohat qilishi va u yerda ma'lum bir muddat qolib dam olishi, ya'ni joylarni kashf etishi, madaniyat va tabiatdan bahramand bo'lishdir. Turizm iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, u mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga, ya'ni ish o'rinlari yaratishiga va xalqaro aloqalarning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Mamlakatlar uchun turizmning ahamiyat juda katta. Masalan, mamlakat iqtisodiyotiga katta daromad keltiradi, madaniy almashinuvni rivojlantiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va hududlarning infratuzilmasini rivojlantiradi. O'zbekiston turizm sohasida katta salohiyatga ega bo'lib, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlar, Chimyon tog'lari, Orol dengizi va boshqa diqqatga sazovor joylari bilan sayyohlarni jalb etadi. Undan tashqari turizm industriyasi jahon

xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli soha hisoblanadi. Turizm sohasi bizda ham yaxshi rivojlanmoqda. O'zbekistonda tarixiy yodgorliklar, ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar, muqaddas qadamjolar kabi 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud va ularning aksariyati YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Shu sababli, keyingi yillarda davlatimiz tomonidan mazkur yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida, gi PF-6199 sonli Farmoniga binoan Turizm va sport vazirligi huzurida Madaniy meros agentligi tashkil etildi.

Moddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, hisobga olish, muhofaza qilish, targ'ib qilish davlat reystri, elektron katalogi, davlat kadastrini yuritish, qo'riqlanadigan chegaralarini belgilash hamda sohada davlat nazoratini amalga oshirish kabilar agentlikning asosiy vazifalari sifatida belgilanganligi mamlakatimizda tarixiy-madaniy turizmni yanada rivojlantirishga oid tizimli ilmiy-metodologik tadqiqotlar olib borish muhim. Shunday qilib, tarixiy-madaniy turizmning hozirgi holatini, uni rivojlantirish istiqbollari va milliy iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish dolzarbdir.

Bunda eng avvalo "tarixiy-madaniy turizm, tushunchasining mazmunini aniqlash lozimdir. Misol qilib Qashqadaryo viloyatida olib borilyotgan tarixiy-madaniy turizmning rivojlantirish borasida sa'y harakatlar qilinmoqda. Jumladan turizmning rivojlantirish uchun dam oladigan maskanlar sonini yanada oshirish, mehmonxonalar esa talabga javob beradigan bo'lishi lozim. Qashqadaryo viloyatida ham turistlarni o'ziga jalb qiladigan diqqatga sazovor tarixiy obidalar juda ko'p. Masalan, Oqsaroy", Ko'kgumbaz", Amir Temur" g'ori kabi bir qancha vaqtlar sinovidan o'tgan tarixiy obidalar mavjud. Biz Qashqadaryodagi diqqatga sazovor joylar haqida qancha suxbat qilsak ham oxiriga yeta olmaymiz.

Bizningcha mamlakatimizda shaharsozlik infratuzilmasi umumiy ovqatlanish xizmatlarining rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shunday bo'lsada, mintaqadagi mavjud infratuzilma yashash joy va umumiy ovqatlanish obyektlarining joylashuviga ko'ra normal taqsimot zichligiga ega emas. Agar shaharlar misolida qaralsa, shaharlarning ma'lum bir qismida, aniqlik uchun 35 km dioganalli shaharning 7-8 km qismida, ya'ni umumiy dioganalga nisbatan 10-12 foizlik radiusda umuman bu kabi obyektlar uchramaydi. Albatta bu bugungi kunda jadallik bilan olib borilayotgan qo'rilish loyihalarida e'tibor qaratilishi joiz bo'lgan muhim jihatdir.

Turizmni innovatsion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi oshirishda mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishni ekonometrik modellashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida, bugungi davrda sohani rivojlantirishning ustuvor omillarini 5 ta asosiy komponentini keltirishadi. Jumladan, xududda mehmonxona va umumiy ovqatlanish obyektlarining optimal fazoviy taqsimotini amalga oshirish, xududda mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishda innovatsion texnik-texnologik o'lchovlarni o'rnatish, xududda ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlovchi mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini tashkil etishning optimal variantlarini ishlab chiqish, turizm va umumiy ovqatlanish xizmatlarini istiqbolli rivojlantirish

strategiyasi darajasida qaror qabul qilish, mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarida boshqarish tizimini takomillashtirish muhim vazifalar ustunidagilar yoziladi

Zamonaviy sharoitda turizm va mehmonxonalarda mehmonxonalarda umumiy ovqatlanish xizmatini rivojlantirish omillarini aniqlash mexanizmining shakllanish jarayoni to'liq ilmiy tadqiqot jarayoni bilan kechadi. Bu erda muammoning quyilishi aniq maqsad va vazifalarni keltirib chiqaradi. Ijro usullari vazifalar xarakteriga mos ravishda shakllanadi. Provardida natijalar asosida muxim omillar ahamiyatlilikga baholanadi. Quyida turizm va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishni ekonometrik modellashirish tadqiqotlarida qaralayotgan ta'sir omillari bilan bog'liq zamonaviy yondoshuv tasnifiga to'xtalamiz.

Global bozorga chiqish: Yashil turizmning ommaviylashishi orqali mamlakatning ekologik turizmni rivojlantirganligi tan olinadi.

Ekologik sertifikatlar va markalar: Yashil iqtisodiyot asosida ishlab chiqilgan turizm xizmatlari ekologik sertifikatlariga ega bo'lishi mumkin. Bu esa brendning ekologik jihatdan mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi.

Milliy turizm brendini shakllantirishda barqaror rivojlanishga hissa qo'shishning bir necha yo'llari mavjud:

Asosan bu yo'nalishni rivojlantirish uchun mehmonxonalarda milliy taomlar va an'anaviy oshxona madaniyatini rivojlantirish, sayyohlar uchun eksklyuziv milliy taomlar menyusini yaratish, taom tayyorlash bo'yicha mahorat darslari tashkil qilish, oshpaz va ofitsiantlar malakasini oshirish, tezkor xizmat ko'rsatish, mijozlarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish, elektron menyu va onlayn buyurtma tizimlarini joriy etish va mehmonxona restoranlari uchun maxsus chegirmalar va aksiyalar tashkil etish, ijtimoiy tarmoqlarda faol reklama yuritish. Bu yo'nalishlarni amalga oshirish orqali turizm sohasidagi umumiy ovqatlanish xizmatlarini yanada rivojlantirish, xalqaro maydonda raqobatbardosh bo'lish va mehmonlar uchun unutilmas gastronomik tajriba yaratish kerak.

Umumiy ovqatlanish xizmati yashash joy xizmat ko'rsatishga nisbatan ancha yirik xizmat ko'rsatish xususiy tarmog'i hisoblanadi. Asosiy yashash joy va ovqatlanish xizmati hajmining 90 foizdan ortiq qismi aynan ovqatlanish xizmatlari xissasiga to'g'ri kelmoqda.

Statistik ma'lumotlarda 2021-yilda O'zbekiston Respublikasida umumiy ovqatlanish xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar soni 28924 taga teng bo'lganligi keltiriladi (2.2-jadval). Bu 2010-yilga nisbatan 18816 taga ko'p, ya'ni Respublikada so'ngi o'n ikki yilda umumiy ovqatlanish xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar sonidagi o'sish ko'rsatkichi 2,86 barobarni tashkil etmoqda. Qashqadaryo viloyatida umumiy ovqatlanish xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanuvchi ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar soni 2010-2021-yillar davomida 603 tadan 1409 taga ortib borgan. O'n ikki yillik o'sish ko'rsatkichi 2,34 barobarga teng bo'lgan yoki 806 taga ortganligini ko'rish mumkin (2.2-jadval). Bu ko'rsatkich bo'yicha mintaqada nisbatan kichik qiymatlarni kuzatamiz. O'sishdagi farq 52 foizga kam.

2.2-jadval.
Umumiy ovqatlanish xizmatlari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlari¹

Yillar	O'zbekiston Respublikasi			Qashqadaryo viloyati			Бир ташкилотга йиллик ташриф буюрувчилар сони, минг киши	
	Umumiy ovqatlanish xizmatlari bo'yicha ko'rsatkichlar			Umumiy ovqatlanish xizmatlari bo'yicha ko'rsatkichlar			4	5
	1	2	3	1	2	3		
2010	10108	10,20	26400,39	603	7,30	754,79	2,61	1,25
2011	10180	12,40	28169,00	618	9,10	939,56	2,77	1,52
2012	11057	14,40	29503,67	680	11,40	925,00	2,67	1,36
2013	11217	15,60	34756,21	715	12,50	1223,60	3,10	1,71
2014	11391	16,50	40530,03	701	14,40	1378,82	3,56	1,97
2015	12418	18,20	45019,34	718	15,40	1788,96	3,63	2,49
2016	13549	19,90	140482,61	681	16,50	9114,24	10,37	13,38
2017	14638	21,70	154444,89	680	18,60	9362,10	10,55	13,77
2018	16210	23,50	182799,15	719	20,40	9169,36	11,28	12,75
2019	18761	28,30	192758,19	812	24,40	10356,56	10,27	12,75
2020	24480	31,50	158438,93	1128	26,70	10432,21	6,47	9,25
2021	28924	34,20	201138,73	1409	28,50	12491,64	6,95	8,87

Bu yerda: 1 – umumiy ovqatlanish korxonasi va tashkilotlari soni, 2 – bir kishiga o'rtacha xizmat ko'rsatish hajmi, ming so'mda, 3 – tashrif buyuruvchilar soni, ming kishi, 4 – Respublikada bir yilda birlik umumiy ovqatlanish korxonasi yoki tashkilotga tashrif buyuruvchilar o'rtacha soni, ming kishi, 5 – viloyatda bir yilda birlik umumiy ovqatlanish korxonasi yoki tashkilotga tashrif buyuruvchilar o'rtacha soni, ming kishi

Respublikada 2010-yilda bir yilda tashrif buyuruvchilar soni 26400,39 ming kishini, 2021-yilda 201138,73 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, viloyatda mos ravishda 754,79 ming kishidan 12491,6 ming kishiga ortib borgan. Respublikada o'sish sur'ati so'ngi yillar dekadasida 681,7 foizni, viloyatda esa 1350,4 foizni tashkil etadi. Bu yerda o'sish darajalaridagi jiddiy tafovutni ko'rishimiz mumkin.

Bir tashkilotga bir yilda tashrif buyuruvchilar soni 2010-yilda Respublikada 2,61 ming, viloyatda 1,25 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda mos ravishda 6,95 ming hamda 8,87 ming kishiga yetgan. Respublikada o'rtacha o'sish sur'ati 109,3 foizga, viloyatda 119,5 foizga teng. O'rtada 10 foizlik farq mavjud. Xizmat ko'rsatuvchi subyektlar soni Respublikada 2,86 barobarga ortganda, xizmat ko'rsatilganlar sonidagi o'sish 2,66 barobarni, viloyatda esa xizmat ko'rsatuvchi subyektlar soni 2,34 barobar ortishiga xizmat ko'rsatilganlar sonining 7,08 barobar o'sishi mos kelmoqda. Demak, viloyatda sohaning fundamental rivojlanish ko'rsatkichlari yaxshi darajada deyarli mumkin.

XULOSA.

Xulosa qilib aytsak turizm va mehmonxonalarda umumiy ovqatlanishni rivojlantirish uchun faqatgina ovqat taqdim etish emas, balki sayyohlarga unutilmas gastronomik tajriba yaratish, milliy taomlarni targ'ib qilish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, bizning boy

¹ O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi hamda Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

tariximiz, shuningdek milliy liboslarimiz, taomlarimiz hamda milliy qadriyatlarimiz bilan ham do‘stlashishimiz maqsadga muvofiq bo‘lardi. Ana ushanda turizm sohasida yanada rivojlanish ko‘rsatgichi yaqqol o‘sganini ko‘rishimiz mumkin. Shunday qilib, xulosa qilar ekanmiz umumiy ovqatlanish sohasining rivojlanishi turizmning jozibadorligini oshirib, mehmonxona biznesining daromadliligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining, Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risidagi” gi PF-6199-farmoni.2021-yil 6-aprel.//www.lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarida xavfsiz turizmni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 939-son qarori.23.11.2017-yil.
3. Дмитриевский. Ю.Д.Туристские районы мира. Смоленск, 2000.224с.
4. M.G‘.Aliyeva “Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе Узбекистана” Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 2025-yil, fevral. № 2-son.
5. Aliyeva, M. (2023). Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprisesforeign experiences and possibilities of their application in uzbekistan. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(11 Part 2), 14–20.
6. Aliyeva, Musaffo. "Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2023): 287-290.
7. Yuldashev, S., & Aliyeva, M. (2024). Application of agile management method in the management of modern enterprises. Академические исследования в современной науке, 3(30), 139–142.
8. Makhmanazarovna, R. M. (2021). The importance of a synergy approach to teaching an econometrics in the direction of the economy. In international conference on multidisciplinary research and innovative technologies (Vol. 2, pp. 5-7).
9. Международный туризм сократился в 2020-году до уровня 1990-год.<http://iqtisodiyot.tsue.uz/>
10. Ршанова, М. М. (2024). Значение педагогических экспериментов в развитии эконометрических навыков учащихся. Экономика и социум, (3-1 (118)), 836-839.
11. Karimova, S. (2024). Elektron tijorat platformalarini takomillashtirishda virtual ekotizimlarning o‘rni. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari, 4(4), 26-33.
12. www.stat.uz–O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi.
13. Karimova, S. (2023). Elektron tijorat infratuzilmasini rivojlantirish asosida samaradorlikni oshirish yo‘llari. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari, 3(4), 46-55.
14. Рахимов, А. (2022). Aholiga turizm va umumiy ovqatlanish xizmatlari rivojida ichki va yondosh tarmoqlarning ta‘sirini baholash (Qashqadaryo viloyati misolida). Iqtisodiyot va ta‘lim, 23(4), 397-402.